

Reseña de Legislación

Auto de Constitución del Tribunal de Forma Unipersonal y su Inimpugnabilidad por vía de Amparo Constitucional

[Constitution Court Order of the Unipersonal Type Court and its not
exceptional be decisions by way of Constitutional Protection
(guarantee for protection of rights)]

Celina Padrón Acosta *

1. Introducción. Artículo 164 del Código Orgánico Procesal Penal. Tribunal Mixto

El propósito de la siguiente reseña es analizar la impugnabilidad por vía de amparo constitucional del auto del tribunal que acuerda su constitución de manera unipersonal conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual luego de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal en mayo de 2010, contempla: “...*Realizadas efectivamente dos convocatorias, sin que se hubiere constituido el Tribunal mixto por inasistencia o excusa de los escabinos o escabinas, el Juez o Jueza profesional constituirá el tribunal de forma unipersonal...*”;

Del análisis del referido artículo se desprende que verificado el segundo diferimiento del acto de depuración y constitución del Tribunal Mixto, por

* Abogada (Universidad del Zulia). Magister en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Derecho Procesal Penal. Experta en Derecho Internacional Humanitario. Diplomado en DDHH y Curso de Extensión en DDHH. Diplomado en Criminalística. Actualmente Doctorando en Ciencias Jurídicas.